

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кронгауз В.

Науковий керівник: Мармаза О.

IMPROVEMENT OF MANAGEMENT ACTIVITIES OF THE HEAD OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES

Krongauz V.

Supervisor: Marmaza O.

Сучасні освітні заклади функціонують в умовах стрімких змін – диджиталізації, реформування, нестабільності, викликів війни. Це зумовлює потребу в оновленні управлінських підходів, зокрема в напрямі переходу до інноваційного стилю керівництва. Важливим є не лише теоретичне осмислення таких змін, а й практичне конструювання ефективних програм і рішень, які враховують реальний стан закладу, потреби колективу та стратегічні виклики.

Питання інноваційного управління освітніми закладами досліджують у своїх працях В. Драгунова, Є. Коваленко, Л. Крючко, О. Мармаза, Н. Нікітіна, О. Онаць та інші. У цих роботах визначено концептуальні засади інноваційного менеджменту, системні й акмеологічні підходи, моделі фасилітативного та проєктного управління. Зокрема, О. Мармаза обґрунтовує ціннісно-орієнтований стиль керівництва, а В. Драгунова – ефективність дизайн-мислення й agile-методологій у стратегічному управлінні. Однак, не зважаючи на глибину наукових підходів, вкрай мало емпіричних досліджень, спрямованих на впровадження цілісних програм удосконалення управлінської діяльності в реальному шкільному середовищі. Це і визначає наукову новизну та практичну значущість нашої роботи [1; 2; 3].

Представимо результати нашого дослідження стану управління в конкретному закладі освіти й обґрунтування комплексно-цільової програми вдосконалення управлінської діяльності керівника завдяки інтеграції

інноваційних технологій. Зазначимо, що дослідження проведено в комунальному закладі «Харківська початкова школа № 33 Харківської міської ради». Метою було виявлення сильних і слабких сторін управління й аналіз готовності колективу до впровадження інновацій.

На першому етапі здійснено діагностику управлінської діяльності. Використано такі інструменти виявлення проблем, як: анонімне анкетування, бесіди, спостереження, SWOT-аналіз, експертне оцінювання [4]. Ключовими проблемами, що були виявлені, є: фрагментарність використання цифрових технологій (90 % педагогів зазначили, що електронні сервіси використовують епізодично); низька участь педагогів у прийнятті управлінських рішень (висловили побажання до більшої залученості до управлінських процесів); відсутність системної роботи над якістю освіти (ВСЗЯО існує лише формально, переважає адміністративний контроль); потреба в психологічній підтримці та згуртованості колективу (наслідки воєнних викликів, перенавантаження, тривожність) [3]. Ці результати засвідчили, що управлінська система потребує оновлення на всіх рівнях: організаційному, комунікативному, технічному, стратегічному.

На другому етапі реалізовували розроблену нами на основі діагностичних результатів дослідження адресну комплексно-цільову програму вдосконалення управління. Програму побудовано на принципах інноваційного менеджменту з акцентом на інтеграцію фасилітації, цифрових рішень, проектного підходу, коучингу та моделювання освітнього середовища.

Презентована програма включає п'ять взаємопов'язаних блоків.

1. Цифровізація управління: упровадження хмарних сервісів (Google Workspace, Zoom, Trello); автоматизація документообігу (електронні заяви, розклади, звітність); онлайн-опитування й аналітика (Google Forms, Data Studio) [4].

2. Фасилітація та командоутворення: проведення фасилітованих педагогічних рад і стратегічних сесій; методики «світове кафе», «шлях героя», «штурм ідей»; упровадження практик командного зростання (тімблдінг, кейс-

групи) [2].

3. Менторінг та коучинг: наставництво для молодих учителів; підвищення відповідальності за розвиток компетентностей; використання моделі GROW, створення карт професійного розвитку [5].

4. Розбудова системи якості: перехід від контролю до розвитку (формування культури самооцінювання); упровадження ВСЗЯО як циклу на принципах: цілі-дії-моніторинг-удосконалення; портфоліо вчителів і учнів як інструмент рефлексії.

5. Стратегічне планування: SWOT-аналіз установи й визначення зон зростання; SMART-моделювання цілей закладу; дизайн-мислення як основа стратегій розвитку [6].

На третьому етапі здійснено експертизу програми та розпочато її впровадження. Розроблену нами комплексно-цільову програму було представлено на засіданні педагогічної ради базового закладу освіти, а також передано на рецензію зовнішнім експертам ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Залучено три експертизи: педагогічну, управлінську та психологічну.

За результатами експертизи було відзначено цілісність і логіку програми, адаптованість до сучасних умов; особливо позитивно оцінено фасилітаційних блок як інструмент посилення командності; рекомендовано масштабування програми на інші установи з адаптацією до їхнього контексту.

За проміжними результатами впровадження комплексно-цільової програми (серпень – жовтень 2025 року) визначено такі показники:

- зростання індексу довіри в колективі на 22 %;
- підвищення цифрової активності (перехід 80 % внутрішніх процесів у хмару);
- формування ініціативної групи з фасилітації та розвитку ліцею.

Отже, комплексно-цільова програма продемонструвала, що інновації в управлінні освітою мають найвищу ефективність, коли їх упроваджують системно, з урахуванням контексту, активно залучаючи педагогів. Переваги програми полягають у її гнучкості, практичності, інтегрованості цифрових і

прикладних інструментів.

Перспективами подальшого дослідження є створення цифрової платформи для обміну такими програмами, вивчення довгострокових ефектів, а також розроблення окремого модуля для роботи в умовах кризових ситуацій (війна, пандемії, виклики інклюзії).

Список використаних джерел

1. Мармаза О. І. Інноваційні технології в управлінні освітнім закладом. Харків : Основа, 2022.
2. Драгунова В. В. Проектне управління в закладах загальної середньої освіти: теорія і практика. Київ : Логос, 2021.
3. Коваленко Є. І. Інноваційний менеджмент: теоретичні засади та прикладна реалізація. Суми : УАМО, 2020.
4. Нікітіна Н. Підвищення ефективності освітнього процесу засобами цифровізації. *Вісник післядипломної освіти. Сер.: «Соціальні та поведінкові науки»*. 2023. № 4.
5. Онаць О. М. Мережеві моделі управління у ЗЗСО: інноваційний аспект. *Науковий вісник Ужгородського університету*. 2023. № 1.
6. Мельник Н. Стратегічне управління в умовах освітніх змін. *Освіта і управління*. 2024. № 2.